

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Д.М. Якубова¹

Ташкентский педиатрический медицинский институт¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14943846>

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме пневмоний у детей раннего возраста, которая по-прежнему остается одной из самых актуальных тем в педиатрии. Несмотря на большие достижения в профилактике и лечении этого заболевания оно и сегодня значительно распространено среди детей, является одной из основных причин детской смертности.

Ключевые слова: пневмония, плеврит, легочная деструкция, инфекционно-токсический шок.

Abstract. This article is devoted to the problem of pneumonia in young children, which still remains one of the most pressing topics in pediatrics. Despite great achievements in the prevention and treatment of this disease, it is still very common among children today and is one of the main causes of child mortality.

Keywords: pneumonia, pleurisy, pulmonary destruction, infectious-toxic shock.

Annotatsiya. Ushbu maqola yosh bolalardagi zotiljam muammosiga bag‘ishlangan bo‘lib, u hali ham pediatriyaning eng dolzarb mavzularidan biri bo‘lib qolmoqda. Ushbu kasallikning oldini olish va davolashda katta yutuqlarga erishilganiga qaramay, u bugungi kunda ham bolalar orasida juda keng tarqalgan va bolalar o‘limining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: zotiljam, plevrit, o‘pka destruksiyasi, infeksiyon-toksik shok.

Пневмония (греч. pneumon – легкое; синоним: воспаление легких) – острое инфекционное заболевание легочной паренхимы, диагностируемое при наличии синдрома дыхательных расстройств и (или) физикальных данных, а также инфильтративных изменений на рентгенограмме [2,3]. Следует различать «типичные» формы заболевания с четким очагом или инфильтратом на рентгенограмме и «атипичные» - с неомогенными, не имеющими четких границ изменениями. Тяжесть пневмонии обуславливается легочно-сердечной недостаточностью, токсикозом и наличием осложнений (плеврит, легочная деструкция, инфекционно-токсический шок).

По условиям инфицирования пневмонии делят на внебольничные (домашние) и нозокомиальные (госпитальные, внутрибольничные), у новорожденных – на внутриутробные (врожденные), интранатальные и постнатальные (приобретенные), последние также могут быть внебольничными и нозокомиальными [2, 3, 6].

Вентиляционные пневмонии – пневмонии, развивающиеся у лиц, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), - делят на ранние (первые 4 суток на ИВЛ) и поздние (более 4 суток на ИВЛ). Выделяют также пневмонии при иммунодефицитных состояниях [5]. Под внебольничными понимают пневмонии, возникающие у ребенка в обычных домашних условиях, под нозокомиальными – пневмонии, развившиеся после 48 ч. пребывания ребенка в стационаре или в течение 48 ч. после выписки. К внутриутробным относят пневмонии, проявившиеся в первые 72 ч. жизни ребенка. По характеру клинико-

рентгенологической картины выделяют очаговую, очагово-сливную, сегментарную, долевою (крупозную) и интерстициальную пневмонии.

Кроме того, по тяжести течения выделяют крайне тяжелые, тяжелые, средней тяжести и легкие пневмонии. Тяжесть клинического течения обуславливается наличием и степенью выраженности легочно-сердечной недостаточности и токсико́за, а также наличием осложнений. В свою очередь осложнения подразделяются на легочные – плеврит, легочная деструкция (абсцесс, буллы, пневмоторакс, пиопневмоторакс) и внелегочные – септический шок, отит, менингит. При адекватном лечении большинство острых неосложненных пневмоний разрешается за 2-4 недели, осложненных - за 1-2 месяца. Затяжное течение диагностируется в случаях отсутствия положительной динамики – процесса в сроки от 1,5 до 6 месяцев. Этиология пневмонии зависит от условий, в которых произошло инфицирование, возраста ребенка, предшествующей антибактериальной терапии, наличия сопутствующих заболеваний, таких как ИДС или аспирационный синдром, а также вакцинации против пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции, коклюша, гриппа [1, 7].

Пневмония вызывается целым рядом возбудителей инфекции, включая вирусы, бактерии и грибки. К наиболее распространенным в мире относятся *Streptococcus pneumoniae* — наиболее распространенная причина бактериальной пневмонии у детей; на втором месте *Haemophilus influenzae type b (Hib)*; респираторно-синцитиальный вирус является основной причиной вирусной пневмонии; у ВИЧ-инфицированных детей в качестве этиологического фактора преобладает оппортунистическая флора, в частности *Pneumocystis jiroveci*.

Общеизвестно, что этиология пневмоний у детей тесно связана с возрастом ребенка. Так, в первом полугодии жизни более значимы в этиологии *E.coli*, *K.pneumoniae*, *S.aureus* и респираторные вирусы, тогда как роль пневмококка и гемофильной палочки незначительна, поскольку у детей существует пассивный трансплацентарный иммунитет. Другая группа пневмоний в данном возрастном периоде — пневмонии, вызванные атипичной флорой, в основном *C.trachomatis* и *M.hominis*, как правило, заражение происходит интранатально от матери.

Со второго полугодия жизни и в дошкольном возрасте пневмонии в основном вызываются пневмококком, нередко высевается также бескапсульная гемофильная палочка и в 7-10% случаев *H.influenzae type b*, которая ассоциирована, как правило, с тяжелым и осложненным течением. В этиологии госпитальных пневмоний играет роль как больничная микрофлора, обычно резистентная к антибиотикам, так и ауто - микрофлора пациента. Среди возбудителей чаще других встречаются *E.coli*, *K. pneumoniae*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, реже *S.aureus*. Нередко инфицирование происходит при выполнении лечебных и диагностических манипуляций (отсасывание мокроты, катетеризация, бронхоскопия, торакоцентез). Характер микрофлоры зависит от профиля стационара и противоэпидемического режима. Основным возбудителем атипичных пневмоний является *Chlamydia trachomatis*. Инфицирование *C.trachomatis* происходит при родах. Первое проявление хламидийной инфекции – конъюнктивит в первый месяц жизни ребенка, а симптоматика пневмонии проявляется после 6-8 недель жизни [8].

В последние годы появился ряд публикаций, посвященных РС-инфекции у детей раннего возраста и ее роли в развитии острой тяжелой патологии респираторного тракта.

Так, у детей младше 5 лет РС-вирус является наиболее частым патогеном дыхательных путей и верифицируется в 62% случаев, причем 10-30% — это вирусные пневмонии. Следует подчеркнуть, что опасность данного возбудителя связана с тем, что перенесенная детьми до 1 года РС-инфекция в последующем может привести к формированию устойчивой бронхиальной гиперреактивности с трансформацией в бронхиальную астму. Практическим врачам особое внимание следует уделять следующим группам пациентов, у которых данная инфекция может принять тяжелое, осложненное и даже жизнеугрожающее течение:

- недоношенные, особенно менее 35 недели гестации;
- возраст младше 3 мес. на момент инфекции;
- вес менее 5 кг;
- хронические болезни легких (бронхо-легочная дисплазия, муковисцидоз);
- гемодинамически значимые врожденные пороки сердца;
- врожденный иммунодефицит;
- тяжелые нейромышечные болезни;
- интоксикация на момент инфекции;
- наследственная предрасположенность к бронхиальной астме [9,10,11].

Возбудители могут попасть в легкие несколькими путями, которые для разных микроорганизмов могут различаться [13]:

- аэрогенный (основной) — в результате аспирации секрета носоглотки или вдыхания аэрозоля, содержащего микроорганизмы,
- лимфогенный и гематогенный (редки и не имеют большого практического значения)
- в результате распространение микроорганизма из внелегочного очага инфекции.

Аспирация содержимого носоглотки — основной механизм инфицирования легких и развития ВП [11,12,13,14].

В нормальных условиях ряд микроорганизмов, в частности *S.pneumoniae*, могут колонизировать носоглотку, но нижние отделы дыхательных путей при этом остаются стерильными. Микроаспирация секрета носоглотки — феномен, наблюдающийся у половины здоровых лиц, преимущественно во время сна. Однако кашлевой рефлекс, мерцательный эпителий, антибактериальная активность альвеолярных макрофагов и секреторных иммуноглобулинов обеспечивают элиминацию инфицированного секрета из нижних отделов дыхательных путей и их стерильность [15,16,17,18].

При повреждении механизмов самоочищения трахеобронхиального дерева, например, при респираторной вирусной инфекции, когда нарушается функция ресничек эпителия бронхов и снижается фагоцитарная активность альвеолярных макрофагов, создаются благоприятные условия для развития ВП.

В отдельных случаях самостоятельным патогенетическим фактором могут быть массивность обсеменения или проникновение в респираторные отделы легких даже единичных высоковирулентных микроорганизмов [19,20,21].

Далее при пневмонии любой этиологии происходит фиксация и размножение инфекционного агента в эпителии респираторных бронхиол. Мелкие дыхательные пути не имеют мерцательного эпителия. Они очищаются с помощью сурфактанта и потока выдыхаемого воздуха. Дефекты образования сурфактанта и нарушение бронхиальной проходимости также способствуют развитию пневмонии. Микроорганизм, преодолев

защитные барьеры дыхательных путей, способен попасть непосредственно в альвеолы и там интенсивно размножаться. Под действием токсинов микроба нарушается проницаемость капилляров, развивается серозный отек. Отечная жидкость, содержащая большое количество бактерий, может распространяться через альвеолярные поры на всю долю легкого, нередко вовлекая в воспалительный процесс плевру. Экссудат из серозного быстро превращается в фибринозный, пораженная часть легкого становится плотной. Воспалительная реакция вначале может возникать и в бронхах, постепенно распространяться в дистальном направлении, достигая альвеол [21,22,23,24].

В этом случае поражается не вся доля легкого или сегмент, а возникает один или несколько очагов воспаления различных размеров — очаговая (дольковая) пневмония. Очаги могут сливаться в пределах сегмента, доли или нескольких долей. Нарушения проходимости бронхов, расстройства микроциркуляции, воспалительная инфильтрация, интерстициальный отек и снижение воздушности легочной паренхимы приводят к нарушению перфузии газов и гипоксемии; последняя сопровождается респираторным ацидозом, гиперкапнией, компенсаторной одышкой и появлением других клинических признаков дыхательной недостаточности. Пневмония у детей нередко сопровождается не только дыхательной, но и сердечно-сосудистой недостаточностью, возникающей в результате циркуляторных нарушений, перегрузки малого круга кровообращения [5,12,25]

Пневмония – острое заболевание, обычно с кашлем и лихорадкой, которая без лечения держится, в отличие от вирусной инфекции, более 3 дней; ринит и другие признаки ОРВИ часто отсутствуют. Без температуры (но с выраженной одышкой) протекают атипичные пневмонии у детей 1–6 месяцев жизни, вызванные *S. trachomatis*. Поскольку пневмония часто протекает как «немая» – без классических физикальных симптомов – за основу диагностики следует принимать общие симптомы. Для пневмонии характерна комбинация следующих клинических признаков: острое начало с лихорадкой от 38,0 °С и выше, озноб, потеря аппетита, кашель, одышка при отсутствии бронхообструктивного синдрома.

Физикальные симптомы пневмонии, такие как укорочение перкуторного звука, бронхиальное дыхание, бронхофония и локальные мелкопузырчатые хрипы, выявляются у 40–80 % больных. Неосложненная пневмония диагностируется при наличии одышки в отсутствие обструктивного синдрома (≥ 60 в 1 мин у детей до 2 мес.; ≥ 50 в 1 мин – от 2 мес. до 1 года; ≥ 40 в 1 мин – от 1 года до 5 лет) и/или классических физикальных симптомов – укорочения перкуторного звука, ослабленного или бронхиального дыхания, крепитации или мелкопузырчатых хрипов над участком легких. Каждый клинический симптом, взятый в отдельности, не может служить доказательством в пользу наличия или отсутствия у данного пациента пневмонии.

Сочетание клинических симптомов оказывается более полезным в плане постановки диагноза. У части пациентов клинические признаки пневмонии бывают выражены очень незначительно, и неспецифичность начальных проявлений заболевания, превалирование общих симптомов интоксикации затрудняют диагностику ВП. В ряде случаев наблюдаются ложноотрицательные результаты рентгенологической диагностики, которые могут быть обусловлены обезвоживанием, нейтропенией, ранней стадией заболевания, а также пневмониями, вызванными *Pneumocystis jiroveci*. В этих случаях необходимо повторить рентгенологическое исследование через 24 часа или выполнить компьютерную томографию легких, которая объективизирует диагноз.

Следует остановиться на особенностях клинической картины внебольничной пневмонии (ВП) у детей с отягощенным преморбидным фоном. Так у детей с аллергически измененной реактивностью наряду с локальными признаками пневмонии характерен диффузный бронхит, нередко с обструктивным компонентом. В крови регистрируется умеренная эозинофилия, лимфоцитоз. Заболевание принимает затяжной характер со склонностью к рецидивам. У данной группы пациентов зачастую пневмония сочетается с экссудативными изменениями на коже и слизистых.

Клиническая картина пневмонии у детей с внутричерепной родовой травмой характеризуется атипичностью течения. Изначально преобладает неврологическая симптоматика: нарастает вялость, адинамия, снижение рефлексов, мышечная гипотония, усиливается бледность, цианоз, срыгивание, рвота. Температура чаще нормальная или субфебрильная с периодическими подъемами до фебрильных цифр. Одышка с поверхностным дыханием, нередко развиваются брадипноэ и апноэ. Гематологические показатели малоинформативны. Течение пневмонии на фоне перинатальной энцефалопатии гипоксического генеза существенно зависит от выраженности неврологического дефекта. Чаще развивается нейротоксикоз, характерна быстрая манифестация процесса с нарушением микроциркуляции, кислотно-основного состояния, водно-солевого обмена, нередко развивается деструкция легочной ткани, сердечно-сосудистая недостаточность. При наличии миотонического синдрома наблюдается склонность к торпидному течению, с длительным сохранением физикальных изменений из-за нарушения дренажной функции бронхов.

У детей, больных рахитом, ВП в большинстве случаев развивается остро с появления выраженных признаков дыхательной недостаточности вследствие неэффективной экскурсии грудной клетки (участки гиповентиляции), усугубляется ацидозом, полигиповитаминозом, снижением иммунологической реактивности. Болезнь может носить затяжной, рецидивирующий характер, особенно при рахите II, III. Из-за гипотонии мышц дыхательных путей мокрота плохо эвакуируется, что требует дополнительных терапевтических мероприятий. У детей с тяжелым вариантом течения рахита клиника пневмонии может быть стертой, что требует особой настороженности врача-педиатра, поскольку в этом случае диагноз ставится иногда только по рентгенограмме (ателектазы, сливные тени в нижнемедиальных отделах).

Особой группой риска по развитию ВП являются дети с белково-энергетической недостаточности (БЭН) так как в этом случае отмечается повышенная чувствительность к инфекциям из-за снижения иммунитета, наличия ацидоза, полигиповитаминоза. Если при БЭН I степени клиническая картина ВП практически не отличается от обычной, то при II степени симптоматика менее яркая: температура чаще субфебрильная, признаки дыхательной недостаточности выражены умеренно, физикальные данные достаточно скудные: при перкуссии укорочение перкуторного звука паравертебрально, выслушивается небольшое количество мелкопузырчатых хрипов, при глубоком вдохе в нижнемедиальных отделах. На рентгенограмме усиление рисунка в прикорневых зонах и паравертебрально, нередко обнаруживаются ателектазы. Тоны сердца приглушены, живот вздут. В крови анемия, лейкопения, СОЭ в норме или повышена. При БЭН III степени клинические симптомы стерты. Даже при выраженной дыхательной недостаточности цианоз малозаметен из-за анемии, дыхание поверхностное, гипотермия, единичные хрипы в легких

при глубоком вдохе. У пациентов часты бактериальные осложнения — отит, пиелонефрит, сепсис.

Критерии диагноза внебольничной пневмонии:

А. Достоверные: выявление на рентгенограмме грудной клетки инфильтрации легочной ткани плюс наличие двух из ниже следующих критериев: 1) лихорадка выше 38 °С в течение трех и более суток; 2) кашель с мокротой; 3) физикальные симптомы пневмонии; 4) лейкоцитоз $> 15 \times 10^9$ /л и (или) п/я нейтрофилов $> 10\%$.

Б. Вероятные – наряду с лихорадкой и кашлем имеются локальные физикальные симптомы, но невозможно проведение рентгенограммы грудной клетки.

В. Исключают пневмонию: отсутствие рентгенологических и физикальных симптомов пневмонии.

У части пациентов клинические признаки пневмонии бывают выражены очень незначительно, и неспецифичность начальных проявлений заболевания, превалирование общих симптомов интоксикации затрудняют диагностику ВП. В ряде случаев наблюдаются ложноотрицательные результаты рентгенологической диагностики, которые могут быть обусловлены обезвоживанием, нейтропенией, ранней стадией заболевания, а также пневмониями, вызванными *Pneumocystis jiroveci*. В этих случаях необходимо повторить рентгенологическое исследование через 24 часа или выполнить компьютерную томографию легких, которая объективизирует диагноз.

Изменения в общем анализе крови при ВП зависят от этиологии заболевания:

- для ВП, вызванной *S.pneumoniae* и другими типичными бактериями характерен нейтрофильный лейкоцитоз (более 15×10^9 /л) и существенное повышение СОЭ, при этом степень лейкоцитоза коррелирует с риском развития деструкции легких;

- для ВП микоплазменной, хламидийной и вирусной этиологии — характерных изменений нет, за исключением хламидийной пневмонии у детей первых месяцев жизни, при которой может наблюдаться высокий лейкоцитоз (более 30×10^9 /л). В целом изменения в общем анализе крови при ВП обладают низкой диагностической ценностью как для постановки диагноза, так и для уточнения этиологии заболевания [4,26].

Значительное повышение в крови уровня СРБ и других белков острой фазы воспаления, а также цитокинов (ИЛ-1 и ИЛ-6) характерно для тяжелой пневмонии бактериальной этиологии. Определение СРБ в динамике может быть использовано для оценки эффективности терапии [6]. Прокальцитонин является универсальным биохимическим маркером острой фазы воспаления. В соответствии с общебиологическими закономерностями биохимические маркеры воспаления в ряде случаев опережают морфологические изменения в тканях и поэтому могут рассматриваться как ранние признаки развития заболевания и надежные критерии разрешения патологического процесса [11]. Исследования последних лет свидетельствуют о большом значении определения уровня ПКТ крови при пневмонии:

• уровень показателя существенно зависит от этиологии заболевания и может быть полезен при выборе терапии — для бактериальной пневмонии характерно повышение более 1 нг/мл (при пневмококковой обычно выше 2 нг/мл), при вирусной пневмонии, как правило, ниже 1 нг/мл;

- уровень ПКТ, как правило, коррелирует с тяжестью заболевания, является предиктором развития осложнений и неблагоприятного исхода, в связи с чем, может использоваться как один из критериев для перевода пациента в ОРИТ;

- показатель быстро нормализуется на фоне адекватной АБТ и может использоваться в качестве объективного индикатора ее отмены [13]. У пациентов с рекуррентным или необычно тяжелым и/или длительным течением ВП, а также в случае выявления нетипичных возбудителей заболевания необходимо исключение ВИЧ-инфекции и определение иммунного статуса: тестов I уровня (определение концентрации сывороточных иммуноглобулинов), а по показаниям — тестов II уровня (исследование фагоцитарной функции и системы комплемента, Т-системы и В-системы иммунитета).

Рентгенография грудной клетки — надежный метод для своевременного подтверждения диагноза пневмонии, который также позволяет определить объем поражения и наличие осложнений. При пневмонии выявляется инфильтрация легочной ткани. Изменения на рентгенограмме не позволяют судить об этиологии ВП. В тоже время, при выборе эмпирической АБТ нужно учитывать, что для пневмококковой пневмонии более характерна гомогенная тень с четкими границами, а для микоплазменной — негомогенная, без четких границ [6,7,24,26].

В редких случаях, обычно у определенных контингентов пациентов, могут наблюдаться ложноотрицательные результаты рентгенологической диагностики пневмонии, которые могут быть обусловлены обезвоживанием, нейтропенией, пневмоцистной этиологией или ранней стадией заболевания. В этих случаях необходимо повторить рентгенограмму или выполнить КТ легких [8]. Проведение КТ легких также рекомендуется при развитии осложнений ВП [12].

Контрольная рентгенография показана при ВП только в случае отсутствии эффекта от лечения и развития осложнений [10]. Применение УЗИ рекомендуется для контроля за течением плеврита, что позволяет уменьшить лучевую нагрузку [15].

Пульсоксиметрия неинвазивный метод измерения насыщения артериальной крови кислородом, который рекомендуется провести у всех пациентов с ВП для объективной оценки тяжести заболевания и решения вопроса об объеме лечебных мероприятий [11,12]. При ВП с признаками бронхообструктивного синдрома целесообразно использование функциональных методов оценки внешнего дыхания: спирография и/или бронхофонография с бронхолитическим тестом.

Лечение пневмоний у детей раннего возраста осуществляется с учетом этиологического фактора, клинической формы и особенностей течения заболевания. Основные принципы лечения пневмоний сводятся к проведению мероприятий, направленных на борьбу с кислородной недостаточностью, инфекционным началом и токсикозом, на восстановление нарушенных функций различных систем и органов, предупреждение возможных осложнений, повышение сопротивляемости и улучшение реактивности организма. В условиях отсутствия широкого этиологического скрининга заболеваний органов дыхания знание особенностей клинико-морфологических форм острых пневмоний у детей раннего возраста приобретает решающее значение в плане прогноза заболевания и подборе стартовой антибактериальной терапии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Абрамов В.К. Внебольничная пневмония: руководство для практикующих врачей // А.В. Казанцев-М: “ГЭОТАР- Медиа”. – 2016. - С 35- 38.
2. Алиева Н.Р. и др. РОЛЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ //Journal

- of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 47-50.
3. Артикова М. А., Коцанова Г. А., Убайдуллаева О. Х. КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ //Неделя науки 2015. – 2015. – С. 17-19.
 4. Х.П. Алимова, Р.С. Джубатова, Д.Р. Давлетова, М.Б. Алибекова. Диагностическая значимость прокальцитонинового теста у детей с осложненными формами пневмонии. Вестник экстренной медицины, 2018, том 11, №1
 5. Ахмедова Д.И., Акрамова Х.А. Факторы риска рождения детей с малой массой тела //EDITORIAL BOARD. – 2022. – С. 244.
 6. Акрамова Х.А. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ МАЛОВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ //ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020. – 2020. – С. 150-155.
 7. Баранов А.А., Козлов Р.С., Намазова- Баранова Л.С., Андреева И.В., Бакрадзе М.Д., Вишнева Е.А. и др. Внебольничная пневмония у детей: клинические рекомендации. 2022. Режим доступа: <https://diseases.medele-ment.com/disease/внебольничная-пневмония-у-детей-кр-рф-2022/17036>.
 8. Ибрагимов М.Ф, Атаева М.С. Влияние факторов риска на развитие атипичной пневмонии у детей раннего возраста. Журнал Кардиореспираторных исследований. №2, 2022. Узбекистон, Самарканд
 9. Ш.М. Ибатова, Ф.Х. Маматкулова, А.Х. Эргашев, А.И. Суванкулова. Пневмонии у детей раннего возраста. Журнал Проблемы биологии и медицины, 2018, №3 (102)
 10. Дорохов Н.А., Скударнов Е.В., Антропов Д.А., Бойко А.В., Даулетова Я.А. Влияние преморбидных факторов на клиническое течение внебольничных пневмоний у детей. Журнал Мать и дитя №1(64) 2016
 11. Каримова М.Н., Убайдуллаева О.Х., Якубова Д.М. СОСТОЯНИЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ //Молодёжь и медицинская наука. – 2018. – С. 275-278.
 12. Каримова М.Н. и др. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ //СЕКЦИЯ. – Т. 1. – С. 78.
 13. Каримова М.Н., Убайдуллаева О. Х., Якубова Д.М. СОСТОЯНИЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ //Молодёжь и медицинская наука. – 2018. – С. 275-278.
 14. Мухамедова Х.Т. и др. Особенности иммунного статуса новорожденных с перинатальными поражениями центральной нервной системы //Имунопатология, аллергология, инфектология. – 2003. – №. 4. – С. 17-20.
 15. Мухамедова Х. Т., Турдиева Д.Э., Ташмухамедова Б.Э. Показатель интерлейкина-6 у новорожденных с риском развития инфекционно-воспалительных заболеваний //Вопросы практической педиатрии. – 2008. – Т. 3. – №. 5. – С. 40-40.
 16. Мухсинова М. Х. и др. Особенности течения острых обструктивных бронхитов и бронхиолитов у детей раннего возраста при коррекции их иммуномодулином //Re-health journal. – 2021. – №. 1 (9). – С. 110-116.
 17. Мухсинова М. Х., Утепова Г. Б., Убайдуллаева О. Х. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА У

- ДЕТЕЙ //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 624-631.
18. Сергеева Е.В., Петрова С.И. Внебольничная пневмония у детей. Современные особенности. Педиатр. 2016; 7(3): 5—10.
 19. Саатова Г. М., Михайлова В. В., Кабаева Д. Д. Факторы риска развития осложнений при пневмонии у детей // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №12. С. 241-247.
 20. Турдиева Д.Э., Турсунова Н.Э., Алимова З.А. Критерии диагностики оценки тяжести состояния и прогноза исхода пневмонии у новорожденных с перинатальным ПЦНС. Сборник материалов 4. Республиканский НПК. Улучшение качества оказания медицинских услуг в первичном звене здравоохранения. Ташкент. 2017:145-146.
 21. Турдиева Д.Э. Пневмония ўтказган эрта гўдак ёшдаги болаларда инфекция чакирувчи микроорганизмлар спектрини ретроспектив тахлили. Педиатрия. 2019;4:18-20.
 22. Турдиева Д.Э. Особенности иммунной резистентности новорожденных детей с врожденной пневмонией. Сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции с международным участием. г. Гомель. 2019:41-43
 23. Таточенко, В. К. Внебольничные пневмонии у детей – проблемы и решения // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2021. № 66 (1). С. 9
 24. Хакбердыев М.М., Убайдуллаева О. Х. Влияние факторов риска на развитие аллергии у детей, родившихся от матерей больных бронхиальной астмой //Проблемы биологии и медицины. – 2003. – №. 3-1. – С. 31.
 25. Чучалин А.Г., Внебольничная пневмония у детей. Клинические рекомендации. - Москва: Оригинал-макет, 2015. - 64 с
 26. Amorim P., Morcillo A.M., Tresoldi A. T., Fraga Ade. M., Pereira R.M., Baract E. C. Factors associated with complications of community-acquired pneumonia in preschool children. J. Bras. Pneumonol. 2012; 38:614–21. DOI: 10.1590/ S1806–37132012000500011